

УДК 372.851

DOI 10.5281/zenodo.16080431

Научная статья

ВЕБ-КВЕСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИКО-ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

WEB-QUEST AS A TOOL OF FORMATION OF MATHEMATICS AND DIGITAL LITERACY OF STUDENTS

ШАБАНОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

доктор педагогических наук, профессор,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

ШЕСТАКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

SHABANOVA MARIA VALERIEVNA,

doctor of pedagogical sciences, professor,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

SHESTAKOVA VERA ALEXANDROVNA,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

В статье рассматривается технология веб-квеста как эффективный инструмент формирования функциональной математико-цифровой грамотности обучающихся. Описаны теоретические основы веб-квестов, их структура и классификация. Представлена методика разработки веб-квеста «Архангельская область в математических задачах». Особое внимание уделено роли регионального контекста в повышении мотивации к решению практико-ориентированных задач. Выявлены преимущества веб-квестов, включая развитие навыков работы с цифровыми ресурсами, критического мышления и умения применять математические знания в реальных ситуациях.

The article considers web quest technology as an effective tool for the formation of functional mathematical and digital literacy of students. The theoretical foundations of web quests, their structure and classification are described. The methodology of developing the web quest "Arkhangelsk region in mathematical problems" is presented. Special attention is paid to the role of the regional context in increasing motivation to solve practice-oriented tasks. The advantages of web quests are revealed, including the development of skills in working with digital resources, critical thinking and the ability to apply mathematical knowledge in real situations.

Ключевые слова: *веб-квест, математико-цифровая грамотность, функциональная грамотность, практико-ориентированные задачи, региональный контекст, цифровые технологии.*

Key words: *web-quest, mathematical and digital literacy, functional literacy, practice-oriented tasks, regional context, digital technologies.*

Введение.

В настоящее время в системе общего образования РФ осуществляется переход на использование обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных в 2021 году [7], а также на применение Федеральных рабочих программ

(ФРП) по учебным предметам. Этими нормативными документами предусмотрено достижение качественно нового комплексного результата обучения математике в основной школе, который в Федеральных рабочих программах по математике [12; 13] назван функциональной математической грамотности «умения распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации» [12, с. 12].

Следует обратить внимание, что сегодня проявление математической грамотности в реальной жизни тесно связано с использованием возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет для поиска входной статистической, справочной и иной информации, а также для автоматизации отдельных видов математической деятельности, связанных с её анализом. Речь идет об использовании открытых баз данных, онлайн монокалькуляторов, конвертеров величин, проектировщиков, а также специализированных программных пакетов по математической обработке и анализу данных.

Это ставит перед системой образования задачу формирования образовательных результатов обеспечивающих готовность выпускников общеобразовательных школ к грамотному и безопасному использованию ресурсов глобальной сети Интернет для поддержки деятельности по использованию методов и средств математики при решении жизненных задач.

Проведенный нами анализ научной литературы показывает, что существуют разные терминологические обозначения такого результата. Так, Хилюк Е.А. в своей диссертации [14] считает целесообразным использовать термин «информационно-математическая компетентность», которую определяет как «готовность и способность осознанно применять математику в учебно-познавательной и жизненной практике в условиях информационного общества» [14, с. 34]. Сходный термин «математическая цифровая компетентность» предлагается в статье [18]. Авторы статьи не дают определению этого термина, но доказывают, что его содержание не является лишь следствием суммирования содержания понятий «математическая компетентность» и «цифровая компетентность». Люди, обладающие «математической цифровой компетентностью», отличаются способностью целесообразно привлекать к решению математических задач цифровые инструменты, критически относиться к получаемым с их помощью результатам, разворачивать и алгоритмически представлять применяемых при решении задач мыслительные схемы.

Аналитическим центром НАФИ с 2018 года ежегодно проводятся исследования уровня цифровой грамотности Россиян [5]. В методологической основе диагностик выступает международная рамка DigComp, разработанная Европейской комиссией. В данной рамке понятия цифровой грамотности и цифровой компетентности используются для обозначения разных уровней исследуемого признака. Опираясь на данные исследования «Дети и технологии» [4], мы считаем целесообразным, применительно к уровню основного общего образования, говорить о создании условий для комплексного формирования математической и цифровой грамотностей обучающихся [15]. Используя для обозначения результата термин «математико-цифровая грамотность». Под математико-цифровой грамотностью мы понимаем готовность и способность к целесообразному и безопасному использованию цифровых технологий для поддержки различных видов математической деятельности на основе знаний о принципах их работы, их возможностях и ограничениях.

Нормативные, методологические и теоретические основы исследования.

ФРП по учебному предмету «Математика» [12; 13] не предусмотрено достижение описанного выше результата. Формирование умений грамотного и безопасного использованию ресурсов Глобальной сети Интернет предусмотрено лишь ФРП по учебному предмету «Информатика» [11]. Данный учебный предмет хоть и составляет с математикой единую предметную область, все же не ориентирован на преимущественное представление цифровых

технологий поддержки математической деятельности, а также на формирование математико-цифровой грамотности.

В связи с этим в качестве ведущего условия для закладки основ математико-цифровой грамотности нами избрана внеурочная деятельность.

Целью проведенного нами исследования стало проектирование условий для достижения уровня математико-цифровой грамотности достаточного для применения готового контента и готовых технологий в сочетании с методами математики для решения типовых жизненных задач.

В качестве нормативной основы проектирования нами избрана рекомендованная Министерством просвещения программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» [8], которая получила широкое распространение в общеобразовательных организациях. Данная программа предусматривает формирование математической грамотности в рамках ежегодного 4-х часового учебного модуля. Время на формирование цифровой грамотности в ней не предусмотрено. В целях создания условий формирования математико-цифровой грамотности без в рамках учебного времени, отведенного на формирование математической грамотности нами внесены следующие изменения в программу:

- предложенные для решения методами математики практико-ориентированные задачи, не предполагающие использование цифровых технологий, заменены задачами в региональных контекстах, требующие обращения к ресурсам Интернет на разных этапах работы с задачей;

- деятельность по решению практико-ориентированных задач с использованием ресурсов Интернет совмещена с игровой деятельностью по прохождению веб-квеста.

Для решения практико-ориентированных задач учащимся предоставлена возможность обращения к ресурсам Глобальной сети Интернет на разных этапах работы с задачей:

- на этапе анализа данных – для оценки надёжности предоставленной информации, поиска недостающих данных или изменения формы её предъявления;

- на этапе поиска способа решения – для выбора или создания адекватной математической модели и предварительной оценки её корректности и применимости;

- на этапе реализации способа решения – для автоматизации преобразований и вычислений;

- на этапе интерпретации и оценки полученных результатов – для осуществления практических действий на основе результатов расчётов.

Отчёты о решении задач учащиеся должны были размещать на облачном сервисе.

Технология была разработана в 1995 году Берни Доджем, профессором образовательных технологий университета Сан-Диего совместно с учителем английского языка и веб-дизайнером Томом Марч [16]. Идея, выдвинутая Берни Доджем, состояла в использовании Интернет как основного источника информации, с которой взаимодействуют обучающиеся. Суть технологии состоит не только в реализации данной идеи, но и создании технологической цепочки обеспечивающей образовательно значимое преобразование группой обучающихся входной информации вплоть до получения практически значимого продукта.

В настоящее время технология веб-квеста в достаточной степени развита и используется в той или иной модификации для достижения различных образовательных целей. Так Е.В. Позднякова и А.Н. Дробахина в своём методическом пособии описывают образовательный веб-квест как «... сайт (или блог) в Интернете, с которым работают участники образовательного процесса, выполняя ту или иную задачу. В зависимости от этой задачи веб-квесты могут быть как краткосрочными, например, для углубления и расширения определенных понятий, так и долгосрочными, в таком случае они служат для обобщений, углублений знаний по определенной теме» [10, с. 12]. В статье Митиной К.В. и Чундеровой К.А. определяют Веб-

квест как «...одну из современных технологий, применение которой на уроке нацеливает, первым делом, на обучающихся, погруженных в учебный процесс» [2, с. 2]. Горбунова О.В. и Кузьмина Н.С. считают, что: «Веб-квест в педагогике это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Это одно из новейших средств использования информационно-коммуникационных технологий в целях создания урока, ориентированного в первую очередь на учеников, вовлеченных в учебный процесс. Веб-квест направлен на развитие у учащихся навыков аналитического и творческого мышления» [3, с. 242].

На основе приведённых описаний можно заключить, что образовательный веб-квест представляет собой современную педагогическую технологию, основанную на выполнении серии проблемных заданий с элементами ролевого взаимодействия. Особенностью данного подхода является использование интернет-ресурсов для поиска, отбора и анализа информации, необходимой для успешного решения поставленных задач.

Структура веб-квеста включает следующие элементы:

- 1) Введение – предыстория, определяющая развитие сюжетной линии игры, игровую цель и игровой результат.
- 2) Задания – последовательность образовательно значимых и определяемых сюжетом игры действий, которые должен совершить игрок для достижения игрового результата.
- 3) Процесс – процесс выполнения последовательности заданий, обеспеченный ресурсами и инструкциями по их использованию (в том числе и по использованию ресурсов сети Интернет) и представлению результатов.
- 4) Оценка – оценка степени успешности продвижения в выполнении заданий, достигнутой игровой результат.
- 5) Заключение – оценка образовательной ценности игры и подведение итогов [2, с. 3].

«Берни Додж выделяет пять ключевых правил для создания эффективного веб-квеста (FOCUS):

- Find great sites – подбирайте качественные и надёжные интернет-ресурсы.
- Orchestrate learners and resources – грамотно организуйте работу учеников и использование материалов.
- Challenge to think – включайте задания, развивающие мышление.
- Use the medium – задействуйте мультимедийные возможности Интернета.
- Scaffold expectations – обеспечьте поддержку для освоения новых умений» [17].

Материалы исследования.

Представленные выше положения реализованы нами при разработке веб-квеста «Архангельская область в математических задачах», ориентированного на формирование математико-цифровой грамотности обучающихся: <http://project12813645.tilda.ws>.

Исходя из названия становится ясно, что содержание веб-квеста имеет региональный характер. Он адресован обучающимся школ Архангельской области. Выбор регионального контекста для постановки практико-ориентированных задач обеспечивает не только актуальность представляемых веб-квестом жизненных ситуаций, но и позволяет организовать деятельность учащихся по использованию региональных ресурсов Интернет.

Разработка веб-квеста началась с выбора сюжетной линии игры, позволяющей более полно представить в задачах региональные особенности: уклад жизни северян, достопримечательности региона, природные и инфраструктурные особенности нескольких районов области. Эту возможность предоставил сюжет – путешествие по региону (рис. 1).

Алексею из Вологды 16 лет. Его многочисленные родственники живут в разных районах Архангельской области. В ходе игры Алексей должен посетить всех своих родственников и по мере сил помочь им в решении их жизненных проблем, используя при этом свои знания математики и умение работать с источниками информации и интернет-ресурсами.

Алексей планирует навестить своих бабушку Антонину Павловну и дедушку Василия Захаровича, которые живут в Котласе, проведать дядю Вячеслава Васильевича в Архангельске и тётю Марию Васильевну в Карпогорах. Также он хотел бы побывать на различных экскурсиях, чтобы познакомиться с природой и историей Русского Севера. Алексей хочет выехать из Вологды 19 августа и вернуться домой не позднее обеда 31 августа, чтобы подготовиться к первому учебному дню.

Рис. 1. Введение веб-квеста «Архангельская область в математических задачах»

Следующий этап – представление развития сюжетной линии последовательностью практико-ориентированных задач на применение математики. В качестве источников таких задачи выступали: архив задач, составленных участниками одноименного с веб-квестом регионального конкурса для школьников [9], а также открытый банк задач на формирование математической грамотности, наполняемый учителями региона «Банк региональных сквозных контекстных задач» [1].

В ходе реализации данного этапа мы столкнулись с несколькими трудностями: готовых задач для развития сюжета оказалось недостаточно; задачи, взятые нами из архива работ участников конкурса, требовали существенной доработки (изменение формы постановки, замена части данных интернет-источниками). Ниже представлен пример исходной задачи и результата её методической обработки (рис. 2).

<p>Драгировщики Семён и Михаил приехали на остров во второй раз. За сезон они вдвоём накопили 80 тонн водорослей. После сушки комбинат принял у них водоросли, что по весу составило 15% от их первоначальной массы. Причём Семён сдал на 5800 кг больше Михаила. Сколько водорослей сдал на комбинат каждый драгировщик? Уложились ли они в установленный норматив на сезон: для новичков (первый год заготовки) – 2 тонны 900 кг, для опытных (со второго года заготовки) – 3 тонны 500 кг?</p>	<p>Исходная задача</p>
<p>Методически обработанная задача</p>	<p>Сын Марии Васильевны – Семён работает со своим другом Петром драгировщиком на Соловецких островах. Архангельский водорослевый комбинат планирует вручение премий, работникам, которые уложились в установленный норматив на сезон. Семёну стало интересно получат ли они премию, поэтому хотят посчитать сколько водорослей они сдали на комбинат и сколько ещё необходимо сдать водорослей чтобы получить премию. Семён и Пётр были на острове во второй раз. За сезон они вдвоём накопили 80 тонн водорослей. Однако, после сушки вес ламинарии уменьшается. Комбинат принял водоросли, причём Семён сдал на 5800 кг больше Петра.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучите материалы статьи и выясните какие установлены нормативы заготовки сухого продукта, а также насколько сильно уменьшается вес ламинарии после сушки. 2. Выясните, сколько водорослей сдал на комбинат каждый драгировщик? Уложились ли они в установленный норматив на сезон, и кто из них получит премию? 3. Сколько нужно ещё сдать водорослей чтобы получить премию?

Рис. 2. Пример методической обработки задач

Все отобранные и составленные задачи были разбиты нами на четыре тематических относительно-самостоятельных блока для прохождения отдельных уровней квеста в течение четырех учебных занятий (рис. 3).

Рис. 3. Уровни веб-квеста

Для обеспечения процесса работы учащихся над задачами каждая из них была представлена: условием, требованием, гиперссылками на Интернет-ресурс, необходимый для её решения, а также на облачный сервис для размещения отчёта о выполнении задания (рис. 4).

Задание 1

Алексей планирует посетить своих бабушку Антонину Павловну и дедушку Василия Захаровича, которые живут в Котласе, проведать дядю Вячеслава Васильевича в Архангельске и тётю Марию Васильевну в Карпогорах.

- К каким из родственников Алексей может доехать на поезде из Вологды без пересадок? Для ответа на вопрос воспользуйтесь сайтом **РЖД**.
- Составьте граф путешествий, обозначая в качестве вершин графа место проживания Алексея и места проживания его родственников. Если два места связаны железнодорожным сообщением, то их соедините ребром графа. Определите возможные последовательности посещения родственников.
- Используйте сайт **РЖД**, чтобы найти маршрут с наименьшими временными затратами. Для этого заполните таблицу с информацией о рейсах (время отправления и прибытия, время в пути и стоимость)

*Проезд Архангельск- Котлас возможен на **автобусе**

- Посчитайте полную стоимость проезда в плацкартном вагоне с учетом обратного пути.

Вологда	Котлас	Котлас	Архангельск
(Время отправления)	(Время прибытия)		
(Время в пути Стоимость билета (плац))			
Архангельск	Карпогоры	Карпогоры	Архангельск
Архангельск	Вологда	Вологда	Архангельск
Архангельск	Котлас	Котлас	Вологда

Выполнить задание

Рис. 4. Пример задания веб-квеста

Для организации рефлексивной деятельности обучающихся в конце каждого занятия (решения задач одного уровня веб-квеста) был использован метод опроса (рис. 5). Пример, представленного на рисунке 4 опроса показывает, что он состоял в основном из открытых вопросов, т. е. вопросов, требующих развёрнутого ответа. Это позволяло обучающимся про-

водить самооценку полученных им на занятии образовательных результатов в простых и понятных им категориях: трудно/легко, полезно/бесполезно, интересно/не интересно.

Опрос о прохождении 1 уровня

Введите номер команды

Трудным ли оказалось прохождение первого уровня квеста?

Очень трудно

Возникли затруднения

Трудностей не возникло

Если трудности возникали, то какие?

Какое из заданий вам показалось наиболее полезным и интересным?

Расскажите о своих впечатлениях парой строк

Что нового вы для себя узнали?

Рис. 5. Пример завершающего опроса

Для создания веб-квеста мы использовали конструктор Tilda [6], так как он удовлетворяет требованиям безопасности, доступности, функциональности и удобства интерфейса.

В ходе прохождения веб-квеста обучающиеся освоили способы использования таких ресурсов Интернет как: сайт РЖД, ЯндексКарты, сайты Интернет-магазинов, а также музеев Архангельской области и т.д. Научились применять знания математики в таких типовых жизненных ситуациях как планирование маршрута и экскурсионной программы, расчёт расходов на поездку, сравнение получаемых результатов с нормативами, расчёт времени на поездку, определение глубины колодца, расчёт необходимого количества воды на время экскурсии, подбор размеров короба для ягод, сравнение расходов на покупки в Интернет-магазинах, определение количества материала для ремонта теплицы.

Результаты, проведенных опросов свидетельствуют, что учащиеся с большим интересом отнеслись к занятиям, проводимым с применением технологии веб-квеста. В перечень «полезных» заданий они включили задания, требующие комплексного использования методов математики и интернет-ресурсов. Отметили, что выполнение этих заданий позволило им расширить представления о возможностях интернет-ресурсов, а также о важности математического контроля над корректностью их контента и алгоритмов работы.

Результаты и выводы.

Таким образом, мы пришли к выводу, что веб-квесты являются эффективным инструментом формирования математико-цифровой грамотности, так как они сочетают практическую направленность, использование цифровых технологий и игровые элементы. Разработанный веб-квест «Архангельская область в математических задачах» демонстрирует, как можно интегрировать региональный контекст в обучение, делая его более актуальным и интересным для учащихся.

Внедрение подобных технологий в образовательный процесс способствует не только развитию предметных знаний, но и подготовке учащихся к жизни в цифровом мире, где умение работать с информацией и решать реальные проблемы становится ключевым навыком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банк региональных сквозных контекстных задач. URL: <https://regionalnyubankzadach.ru/index.php> (дата обращения: 12.07.2025).
2. Митина К.В., Чундерова К.А., Гребнева Д.М. Веб-квест как технология в учебном процессе // Наука и перспективы. 2023. № 1. С.2.
3. Горбунова О.В., Кузьминова Н.С. Веб-квест в педагогике, или как обучить работе с информацией // Народное образование. 2013. № 6. С. 242-249.
4. Дети и технологии / Т.А. Аймалетдинов [и др.]; Аналитический центр НАФИ. М.: Издательство НАФИ, 2018. 72 с.
5. Индекс цифровой грамотности-2024: цифровая грамотность россиян не растет третий год подряд – НАФИ. URL: <https://nafi.ru/analytics/indeks-tsifrovoy-gramotnosti-2024-tsifrovaya-gramotnost-rossiyan-ne-rastet-tretiy-god-podryad> (дата обращения: 13.07.2025).
6. Конструктор сайтов Tilda Publishing URL: <https://tilda.ru/ru> (дата обращения: 12.07.2025).
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) URL: <https://edsoo.ru/normativnye-dokumenty> (дата обращения: 12.07.2025).
8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни». 5-9 классы URL: <https://edsoo.ru/rabochie-programmy> (дата обращения: 12.07.2025).
9. Региональный Конкурс краеведческих математических задач «Архангельская область в математических задачах» URL: <https://itprojects.narfu.ru/arhkonk> (дата обращения: 12.07.2025).
10. Тематические веб-квесты по математике для учащихся 7-9 классов: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Позднякова, А.Н. Дробахина. Новокузнецк, 2022. 130 с.
11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» базовый уровень URL: <https://edsoo.ru/rabochie-programmy> (дата обращения: 12.07.2025).
12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» базовый уровень. <https://edsoo.ru/rabochie-programmy> (дата обращения: 12.07.2025).
13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» углублённый уровень. URL: <https://edsoo.ru/rabochie-programmy> (дата обращения: 12.07.2025).
14. Хилюк Е.А. Формирование информационно-математической компетентности школьников 8-9 классов во внеурочной деятельности (на примере учебного курса «Математика – основа цифрового мира»): дис. ... канд. пед. наук. М., 276 с.
15. Шабанова М.В. Имитационные задания на использование цифровых инструментов в системе средств формирования и диагностики математико-цифровой грамотности // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: сборник тезисов докладов международной научной конференции. Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2024. С. 225-229.
16. Dodge B. (). WebQuests: A technique for Internet-based learning // Distance Educator. 1995. Vol. 1(2). pp. 10-13.

17. FOCUS: Five rules for writing a great WebQuest. URL: https://www.academia.edu/3224565/FOCUS_Five_rules_for_writing_a_great_WebQuest (дата обращения: 12.07.2025).

18. Geraniou E., Jankvist, U.T. Towards a definition of “mathematical digital competency” // *Educ Stud Math*. 2019. Vol. 102. pp. 29-45.

Поступила в редакцию: 13.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Шабанова М.В., Шестакова В.А., 2025.